

Tensiones filosóficas en la minería contemporánea: materialismo vs idealismo

Philosophical tensions in contemporary mining: materialism vs idealism

Jeampier Baltazar Vilca¹

Universidad Nacional del Centro del Perú, Junín, Ingeniería de minas, Huancayo –
Perú

e_2025100735G@uncp.edu.pe

Resumen: Este ensayo analiza la tensión entre las concepciones filosóficas del materialismo y el idealismo, dos concepciones opuestas aplicadas al sector minero. Se analizará desde un método comparativo y crítico – reflexivo, basado en estudios de casos centrados en proyectos cupríferos en la sierra peruana, como Quellaveco, Tía María y Las Bambas, donde se identifican conflictos entre la preservación cultural-ambiental y el progreso económico. A través de un análisis impecable y detallado, se exploran argumentos de ambas perspectivas, presentando contraargumentos y se propone el pragmatismo como mediador para funcionarlas. El materialismo propone la explotación de recursos como base del desarrollo económico, mientras que el idealismo propone la defensa de la naturaleza y los derechos humanos. el análisis revela que proyectos como Quellaveco generan crecimiento y empleo, pero también problemas ambientales y sociales, mientras que proyectos como Tía María y Las Bambas proponen una estabilidad entre extracción y medio ambiente, pero no cumplen sus normas aplicadas a este. Se propone y argumenta que una posición pragmática, rígida a soluciones prácticas y sostenibles podría equilibrar estas dos tensiones. Finalmente, se concluye que toda actividad minera genera conflictos tantos sociales, ambientales y culturales ya sean mínimos o precarias, pero que existe la posibilidad de integrar ambas concepciones en una visión de minería sostenible que permita reconocer el valor de lo material como lo social y cultural. Este enfoque busca contribuir al debate sobre la gestión responsable de los recursos naturales, cuidado del ambiente, respeto a las comunidades y la contribución social en el contexto peruano.

Palabras claves: materialista, idealista, pragmatismo, recurso, filosóficas, cupríferos.

Abstract: This essay analyzes the tension between the philosophical conceptions of materialism and idealism, two opposing concepts applied to the mining sector. It will be analyzed using a comparative and critical-reflective method, based on case studies focused on copper projects in the Peruvian highlands, such as Quellaveco, Tía María, and Las Bambas, where conflicts between cultural-environmental preservation and economic progress are identified. Through an impeccable and detailed analysis, arguments from both perspectives are explored, counterarguments are presented, and pragmatism is proposed as a mediator to make them work. Materialism proposes the exploitation of resources as the basis for economic development, while idealism proposes the defense of nature and human rights. The analysis reveals that projects such as Quellaveco generate growth and employment, but also environmental and social problems, while projects such as Tía María and Las Bambas propose a balance between extraction and the environment, but fail to comply with the standards applied to the environment. It is proposed and argued that a pragmatic approach, focused on practical and sustainable solutions, could balance these two tensions. Finally, it is concluded that all mining activity generates social, environmental, and cultural conflicts, whether minimal or precarious, but that it is possible to integrate both concepts into a vision of sustainable mining that recognizes the value of both material and social and cultural aspects. This approach seeks to contribute to the debate on the responsible management of natural resources, environmental stewardship, respect for communities, and social contribution in the Peruvian context.

Keywords: materialistic, idealistic, pragmatism, resource, philosophical, copper.

1. Introducción

La minería es una de las actividades económicas más empleada en todo el mundo, considerándose como una de las actividades que influyeron más en el progreso de los países. Sin embargo, en estos tiempos de la minería contemporánea este sector industrial se caracteriza por ser competitiva, por la cual se enfrenta desafíos tanto por factores internos como externos. Estas pueden estar influenciadas por el cambio climático, las demandas de las comunidades y la crisis ambiental, lo cual llevó a esta práctica a un debate muy profundo entorno a concepciones filosóficas.

Por un lado, desde la perspectiva materialista, la minería es considerada como la base de la tecnología y economía. En esta visión, toma los recursos naturales como algo explotable, generando empleos y crecimiento. La producción de capital depende de la explotación de los recursos naturales, y la minería es la actividad extractiva por excelencia, indispensable para el desarrollo de las fuerzas productivas (Marx, 1887).

Por otro lado, la perspectiva idealista, la minería es considerada como el principal problema para el ambiente. En esta visión, se otorga un valor a la naturaleza, considerando principios éticos, medio ambiente y derechos colectivos sin tener en cuenta considerablemente el beneficio económico rápido. La minería, en su forma actual, reduce la naturaleza a un conjunto de insumos; sin embargo, necesitamos reconocer que ella posee valores propios, autónomos, que deben respetarse (Gudynas, 2021).

La minería en el Perú es una de nuestras actividades económicas, y los proyectos realizados en este sector son importantes para este. Por ello existen proyectos como los cupríferos en la sierra peruana que representa una parte importante en el crecimiento económico del país. En este contexto, las principales iniciativas fueron Quellaveco (Moquegua), Las Bambas (Apurímac) y Tía María (Arequipa) han generado mucha

controversia por su trabajo que perjudica social y ambientalmente.

El objetivo de este ensayo es analizar las tensiones filosóficas entre ambas visiones y explorar como estas influyen en las políticas mineras, los conflictos sociales y la sostenibilidad en los proyectos cupríferos en la sierra peruana.

En los proyectos cupríferos de la sierra peruana, las tensiones entre las perspectivas materialista e idealista se hacen muy claros: el estado y las empresas en conjunto buscan el desarrollo económico con la explotación de cobre perjudicando a las comunidades y al medio ambiente, las comunidades están defendiendo sus {principios éticos, ambientales y culturales, generando grandes conflictos que muestra una necesidad urgente en poner una relación coherente para el progreso material con el respeto a la sociedad y la sostenibilidad.

2. Contenido

2.1. Perspectiva materialista: desarrollo tecnológico y económico Quellaveco (Moquegua)

Se trata de hacer inversiones, de desarrollar la minería, una actividad que se trabaje de manera conjunta a otras. Quellaveco será un gran proyecto que tendrá un efecto dinamizador en la economía de nuestro país (Vizcarra, 2019).

Tabla 1

Proyecto Quellaveco (Moquegua)

Magnitud económica	Inversión de más de 5 mil millones, y la producción anual de más de 300 000 toneladas de cobre en los próximos 10 años (MitsubishiCorp, 2022).
Generación de empleo:	Este megaproyecto genera más de 29 000 puestos de trabajo, con la cual más de 2500 son empleos seguros (Ruiz, 2018).

Ayuda comunitaria	Este megaproyecto destino más 300 millones de dólares al desarrollo local durante sus 30 años de operaciones previstos y ya ha adquirido bienes y servicios de proveedores locales por un montón de 274 millones de dólares desde agosto de 2018 (International Copper Association, 2022).	Ayuda comunitaria	laborales formales e inclusivos. “La Unidad Minera Tía María entregó 4,350 kits escolares, compuestos de: una mochila, cartuchera, dos cuadernos, lápices, lapiceros, borrador, regla y colores. Además, desarrollaron una campaña médica en las especialidades de Geriatría, Ginecología y Pediatría favoreciendo a 628 pobladores de Chucarapi, Punta de Bombón, Coca chacra y El Arenal” (SouthernPerú, 2025).
Innovación tecnológica	Las características incluyen flotas autónomas de perforación y transporte, un centro de operaciones remoto, tecnología de gemelo digital, un uso mínimo de agua para operaciones en estado estable y un suministro de energía proveniente completamente de energías renovables. El proyecto Quellaveco representa la estrategia FutureSmartMinig (FLUOR, 2025).		

Tía María (Arequipa)

Tía María es un proyecto minero de cobre que esta ubicado en el distrito de Cocachacra en la provincia de Islay Arequipa, y esta conformada por dos yacimientos (La tapada y Tía María), ubicados en una zona desértica protegida por una cadena de montañas.

Tabla 2

Proyecto Tía María

Magnitud económica	Se ha estimado ingresos anuales por explotación de Tía María serán más de \$ 273 millones, es decir, un total de \$ 5460 millones en los 20 años de vida útil del proyecto.
Generación de empleo:	Cada año se da oportunidad a más de 550 puestos

Las Bambas (Apuímac)

El proyecto minero Las Bambas este situado en la región Apurímac, su área abarca 49 comunidades entre ellas se encuentran las comunidades campesinas Fuerabamba, Huuire, Pamputa, Chucazahui, PumamaMarca y Consaces. Este proyecto se encuentra ubicado en una de las más importantes reservas mineras del Perú, con yacimientos principales de cobre (Ej Atlas, 2022).

Tabla 3

Proyecto Las Bambas

Magnitud económica	Se ha estimado ingresos anuales por explotación de Tía María serán más de \$ 273 millones, es decir, un total de \$ 5460 millones en los 20 años de vida útil del proyecto.
---------------------------	---

Generación de empleo:	En 2023, Las Bambas brindó oportunidad de trabajo a 3.228 personas locales provenientes de la región Apurímac, Cotabambas, Abancay y Andahuaylas (Las Bambas, 2024).
Ayuda comunitaria	En 2023, las adquisiciones realizadas en las localidades de Cotabambas y Grau, dentro de nuestra área de influencia directa (AID), sumaron un total de USD 101,6 millones (Las Bambas, 2024)
Innovación tecnológica	En Las Bambas, la más alta dirección de la empresa ha puesto como objetivo, transformarnos en una Mina Inteligente o “Smart Mine” para el año 2030. Para lograr este objetivo, decidimos pasar por un profundo proceso de Transformación Digital desde el año 2019 obteniendo resultados sumamente favorables (Las Bambas, 2024).

protestas para poder acabar o llegar a acuerdos.

Desde la visión idealista surgen estas críticas por todos los impactos que genera este proyecto minero.

Por ejemplo, “desde 2016 los residentes de Velilla, provincia de Chumbivilcas, en Cusco, comenzaron a bloquear corredores mineros por el hecho de rechazar los 1 millones de soles anuales, alegando que no cubre sus demandas reales. Esto refleja que esta minera le da más importancia en sus propios beneficios y no de sus comunidades, dejando deteriorado su bienestar y los derechos de sus territorios” (Aquino, 2024).

Tía María (Arequipa)

Este proyecto minero a lo largo de su actividad sufrió fuertes críticas por la mala sostenibilidad y modos de vida de la población.

El 15 de marzo de 2025 se inicio una protesta indefinida por agricultores de Arequipa por el proyecto Tía María, “tenemos razones sociales, ambientales y técnicas para oponernos” (Mc Cubbin, 2025).

Entre 2011 y 2015, las actividades mineras se detuvieron por mas de 1 década debido a la oposición de las comunidades por temor del impacto que este tendría en el medio ambiente. Estas protestas dejaron seis personas muertas.

Quellaveco (Moquegua)

Desde el año 2000 la propuesta de la empresa minera de usar aguas subterráneas movilizó a las 28 comunidades alto andinas para oponerse a la realización del proyecto minero. Este proyecto de uso de aguas subterráneas podría ocasionar la reducción de la disponibilidad de agua y así afectar a la crianza de los camélidos. Las protestas contra el proyecto minero fueron por los líderes de Frente de Defensa de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal Moquegua (CopperAcción, 2021).

Esto evidencia que la perspectiva idealista defiende la soberanía territorial, la cultura, conservación del medio ambiente y el derecho a participar e opinar en la minería.

2.3. Ideologías en torno a los proyectos cupríferos

2.2. Perspectiva idealista: sostenibilidad, valores y derechos comunitarios

Las bambas (Apurímac)

Este proyecto minero a pesar de ser una minera de gran rentabilidad económica, no tiene algunos conceptos de cuidado del ambiente y la importancia de las comunidades que la conforman. Por ello se lleva a cabo un sinnúmero de

Tabla 4

Perspectivas ideológicas de acuerdo a los proyectos cupríferos.

Elementos	Visión materialista	Visión idealista
Impacto ambiental	Considera una gestión técnica: busca disminuir los daños mediante innovación.	Considera el rechazo a proyectos mineros que afectan al ecosistema como Las Bambas que sus proyectos afectan el agua y la agricultura.
Valor de la minería	Principal desarrollo nacional, conjunto con el empleo e inversión.	Se considera una amenaza al medio ambiente, exige justicia, sostenibilidad y cultural.
Relación con las comunidades	Se caracteriza por la compensación económica, mediante programas de salud, educación, como en Quellaveco más de \$ 1000 millones para el desarrollo social,	Las comunidades son importantes y deberían tener importancia en la participación sobre los territorios, en estos casos rechazan proyectos

	territorial y cultural.	como Tía María.
Legitimación social	Se busca mediante participación y beneficios económicos compartidos.	Se busca el respeto a la cultura, social, territorial y la cosmovisión.

2.4. El pragmatismo como intermediario entre las ideologías materialista e idealista

El pragmatismo según autores como Charles S., William James enfatiza la realización de prácticas de ideas y teorías, comprobando su validez según sus consecuencias en la práctica. En el contexto minero, una perspectiva pragmática enfatiza soluciones prácticas para problemas sociales, desarrollo económico e impacto ambiental, en vez de aferrarse a ideologías como las materialistas o idealistas.

Tabla 5

Comparativa filosófica sobre los proyectos cupríferos en la sierra peruana.

Aspectos	Perspectiva materialista	Perspectiva idealista	Perspectiva pragmática
Meta principal	Maximizar el crecimiento económico y no perder la competitividad nacional en las extracciones de cobre.	Conservar la naturaleza, cultura y derechos territoriales sin importar lo económico.	Disponer lograr un equilibrio entre sostenibilidad, desarrollo social y cultural, bienestar social.
Naturaleza	Considera a la naturaleza	Considera a la naturaleza	Considera a la naturaleza como

	explotable y generar riquezas .	como Pacha mama o algo intrínseco.	un recurso estratégico.
Tecnología	Los sistemas FutureSmart Mining en Quellaveco que optimiza la extracción.	Solo prioriza la limitación de daños.	Es muy importante para encontrar una relación entre minería y sostenibilidad, haciendo modelos de una minería eficiente y limpia.
Ejemplos	Quellaveco: mas de \$ 5000 millones de inversión considerada moderna y muy rentable.	Tía María: protestas y resistencia para el cuidado del agua y agricultura.	Las Bambas : se realiza el dialogo participativo para lograr destrabar proyectos.

2.5. Contraargumentos y refutación

a) Contraargumentos al materialismo

Critica: los proyectos mineros como Tía María y Quellaveco solo priorizan la economía y dejan de lado el cuidado de medio ambiente y los derechos humano.

Refutación: es cierto que existen masivos impactos, pero ahora con la minería moderna e implementación de tecnologías limpias y programas de responsabilidad social se esta logrando mitigar los daños. Por ejemplo, Quellaveco reutiliza más del 85 % del agua y destina parte de su ganancia (\$

1000 millones) a proyectos sociales para los pobladores.

- Según las empresas y sus dirigentes de Southern Copper Corporation, Anglo American y MMG Limited se busca el cuidado del medio ambiente conjunto con el respeto a los derechos y cultura de sus comunidades aledañas.

b) Contraargumentos al idealismo

Critica: según Aquino & Mc Cubbin se rechaza los proyectos mineros por proteger el ecosistema y la cultura, esto puede limitar el desarrollo económico como consecuencia se da retrasos de infraestructura, bajo empleo y no tener competitividad mundial.

Refutación: el idealismo no quiere detener el progreso minero, sino que quiere redefinirlo: lo que puede lograr con desarrollo sostenible que ayude a generar beneficios presentes y futuros. Estas llevaron a tener normas legislativas mas desarrollados, como la organización y consulta previa, revaloración de la cultura, inclusividad a los pobladores y reconocer los derechos del medio ambiente en muchos países incluido en el Perú.

- Según Marx, “la minería es considerada como la base de la tecnología y economía, toma los recursos naturales como algo explotable, generando empleos y crecimiento”.

Mallma Pérez (2025), La tensión entre materialismo e idealismo en la minería peruana refleja el choque entre el afán de crecimiento económico y la necesidad de proteger valores culturales, sociales y ambientales. El pragmatismo surge como alternativa intermedia que permite diseñar caminos de sostenibilidad, reconociendo la importancia de la producción sin descuidar el entorno y a las comunidades. Esta reflexión revela cómo las decisiones mineras no solo dependen de la economía, sino también de principios éticos y de justicia social, lo que exige una visión integral que articule desarrollo, respeto cultural y cuidado ambiental.

3. Conclusiones

Las tensiones existentes entre las ideologías materialistas y idealistas en torno a los proyectos cupríferos en la sierra peruana conforman un dilema; por un lado, la minería es algo muy necesario para el crecimiento económico; por otro, la minería genera contaminación, perversa los derechos humanos y de la naturaleza.

Por este motivo, ninguna de estas dos posturas es adecuado o ninguna nos da una solución completa. Es muy importante y necesario integrar otras perspectivas como la pragmática que ayude en:

- En la eficiencia material de la minería.
- Contener y proteger con una defensa idealista a la naturaleza y nuestras comunidades.
- Proponer y buscar acuerdos sostenibles con el dialogo, tecnologías innovadoras pero limpias y una distribución justa y conveniente de los beneficios.

Por ello, mi postura es que ninguna de estas dos perspectivas filosóficas no logra solucionar problemas encontradas en los proyectos cupríferos en la sierra peruana.

4. Referencias bibliográficas

Aquino, M. (2024, 21 de mayo). *Southern Copper's stalled Tía María Project set to break ground in Peru*. VP says. Reuters.

CooperAcción, (2018). *Proyecto Quellaveco genera conflicto social en el Valle de Tambo (Boletín AMP #233, noviembre 2018)*.
<https://cooperaccion.org.pe/proyecto-quellaveco-genera-conflicto-social-en-el-valle-de-tambo-boletin-amp-233-noviembre-2018/>

Environmental Justice Atlas (EJAtlas). (2022, 3 de junio). *Proyecto minero Las Bambas, Perú*. EJAtlas.
<https://ejatlas.org/print/las-bambas-peru>

Fluor Corporation. (2025). *Quellaveco Open Pit Copper Mine*. Fluor.
https://www.fluor.com/projects/quellaveco-open-pit-copper-mine?utm_source

Gudynas, E. (2021). *Extractivisms: Politics, Economy and Ecology*. Fernwood Publishing; Pactical Action Publishing.

<http://gudynas.com/wp-content/uploads/GudynasExtractivismsInfo2021.pdf>

International Copper Association. (2022, 12 de abril). *Connecting with community: Conscientious mining at Anglo American's Quellaveco*. International Copper Association.
<https://internationalcopper.org/resource/connecting-with-community-holistic-mining-at-anglo-americans-quellaveco/>

James, W., & Sanders, C. S. (2010). *Williams James y Charles Sanders Peirce. Revista de Historia de la Psicología, Universidad Autónoma de Madrid, Valencia (España)*.

Las Bambas / MMG. (s. f.). *Marco de sostenibilidad: Desarrollo sostenible*. Las Bambas.
<https://www.lasbambas.com/seccion-sostenibilidad-desarrollo-sostenible>.

Mallma Perez, I. (2025). *Filosofía de ciencia y ética en minería*. Biblioteca Nacional del Perú.

Marx, K. (2017). *El capital: Crítica de la economía política* (P. Scaron, Ed.) [Estuche, 3 vols.]. Siglo XXI de España. ISBN 978 – 8432317668.

Mc Cubbin, R. (2025, 15 de marzo). *Huelga contra Tía María continuara y agricultores de Arequipa anuncian una denuncia contra Southern*. Infobae Peru.

Mitsubishi Corporation. (2022, 12 de julio). *First copper production from Quellaveco copper Project in Peru*.
<https://www.mitsubishicorp.com/jp/en/news/release/2022/0000049368.html?utm>

Ruiz Leotaud, V. (2018, 26 de julio). *Peruvian mining society says approved of Quellaveco Project marks new era for the country*. Mining.com.

Rumbo Minero. (2019, 13 de agosto). *Presidente Vizcarra: "El proyecto minero Quellaveco si garantiza el cuidado ambiental"*. Rumbo Minero.
<https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/presidente-vizcarra-el-proyecto-minero-quellaveco-si-garantiza-el-cuidado-ambiental/>

Southern Copper Corporation. (2025, febrero). *Fourth Quarter and Year 2024 Results*. Southern Copper Corporation.

<https://southerncoppercorp.com/wp-content/uploads/2025/02/tm2024.pdf>